

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743996>

УДК 728.03

**ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
В Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ**

С.И. Гаврилова,
архитектор
А.П. Лысков,
историк

Аннотация: В первые месяцы Великой Отечественной войны многие ведущие проектные и строительные организации г. Москвы были направлены в тыл, где они продолжали осуществлять свою деятельность. Как правило, творчество эвакуированных специалистов за 1941-1945 гг. недостаточно хорошо известно историкам архитектуры в связи с тем, что разработанные столичными архитекторами и инженерами проекты хранятся в местных архивах и музеях.

Цель данной статьи – восполнить пробелы в творческих биографиях крупных советских мастеров: архитектора Павла Васильевича Абросимова (1900-1961 гг.), инженера Всеволода Николаевича Насонова (1900-1987 гг.) и их менее известных коллег – Евгения Алексеевича Столярова (1911-1992 гг.), Макса Феликсовича Гунгера и других – в период их пребывания в эвакуации в 1942-1944 гг. в г. Каменске-Уральском.

В архивах этого города сохранилась проектная документация кинотеатра Уральского алюминиевого завода (впоследствии киноконцертного зала УАЗа и дворца культуры УАЗа); само здание в 1947 г. было удостоено 2-й премии на Всероссийском конкурсе по качеству строительства, а 28.12.2001 г. Постановлением правительства Свердловской области № 859-ПП было признано памятником архитектуры регионального значения.

Ключевые слова: архитектурное наследие, авангардная архитектура, советский неоклассицизм, г. Каменск-Уральский

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ANALYSIS OF THE PALACE OF CULTURE OF THE URAL ALUMINUM PLANT IN KAMENSK-URALSKY

S.I. Gavrilova,
architect
A.P. Lyskov,
historian

Annotation: In the first months of the Great Patriotic War, many leading design and construction organizations in Moscow were sent to the rear, where they continued to carry out their activities. As a rule, the work of evacuated specialists in 1941-1945. Historians of architecture are not well aware of it due to the fact that the projects developed by the capital's architects and engineers are kept in local archives and museums.

The purpose of this article is to fill in the gaps in the creative biographies of major Soviet masters: architect Pavel Vasilyevich Abrosimov (1900-1961), engineer Vsevolod Nikolaevich Nasonov (1900-1987) and their less famous colleagues - Evgeny Alekseevich Stolyarov (1911-1992) .), Max Feliksovich Gunger and others - during their stay in evacuation in 1942-1944. in the city of Kamensk-Uralsky.

The archives of this city have preserved the design documentation for the cinema of the Ural Aluminum Plant (later the UAZ cinema and concert hall and the UAZ palace of culture); the building itself in 1947 was awarded the 2nd prize at the All-Russian competition for the quality of construction, and on 28.12.2001 by the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region No. 859-PP it was recognized as an architectural monument of regional significance.

Keywords: architectural heritage, avant-garde architecture, Soviet neoclassicism, Kamensk-Uralsky

Автором проекта дворца культуры УАЗа в г. Каменске-Уральском считают известного уральского архитектора Емельянова Владимира Владимировича (1906-1969 гг.). И он действительно являлся автором проекта реконструкции первоначального здания кинотеатра УАЗа (1943-1944 гг.) под киноконцертный зал (1945-1947 гг.) (рис. 1).

Но разработкой проекта первого варианта этого здания – кинотеатра – занимался Абросимов Павел Владимирович – архитектор из проектной мастерской Б.М. Иофана.

Рисунок 1 – ДК УАЗа. Вид с северо-запада. Фото н. 1960-х гг. [15]

На строительство второй очереди Уральского алюминиевого завода в октябре 1941 г. по постановлению ЦК ВКП(б) и правительства в Каменск-Уральский была направлена группа проектировщиков и строителей Дворца Советов, заложенного перед войной в Москве, во главе с начальником строительства А.Н. Прокофьевым [3, с. 108]. Он возглавил Управление строительства Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ, главным инженером Управления стал Я.Ф. Попов, позднее его сменил А.М. Кораблинов [5, с. 85-86].

В этой организации в военные годы работали специалисты из «Проектной мастерской Дворца Советов при СНК СССР»: Б.М. Иофан, А.И. Баранский, Я.Б. Белопольский, К.С. Бобровский, А.Ф. Хряков, Я. Ф. Попов, П.В. Абросимов, В.Н. Насонов, А.М. Кочунов, Б.А. Дзержкович, Е.А. Столяров, А.Н. Кондратьев, А.Н. Печенкин, М.Ф. Гунгер и другие [3, с. 108; 10]

Управление строительства Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ занималось разработкой проектов планировок соцгорода, проектов промышленных, жилых и общественных зданий.

Вероятно, после 2 февраля 1943 г. (коренного перелома в Великой Отечественной войне) началось проектирование здания кинотеатра УАЗа. Кинотеатр предполагали разместить с юго-восточной стороны от пересечения главной улицы соцгорода, ведущей к проходной завода, и ул. Октябрьской, по которой проходила железнодорожная ветка (рис. 2). Главный западный фасад здания ориентирован на центральную улицу Алюминиевую. Возле кинотеатра планировалось разбить сквер – создать архитектурно-ландшафтный ансамбль (рис. 3).

Рисунок 2 – г. Каменск. Генеральный проект планировки. Архитектурно-планировочная мастерская НККХ РСФСР. 1943 [12]

Рисунок 3 – Планировка сквера. Гипроалюминий. 1944г. [14]

К началу мая 1943 г. инженер-куратор Управления – архитектор П.В. Абросимов разработал эскизный проект кинотеатра УАЗа (рис. 4) [10], а в начале июля 1943 г. группа основного проекта, возглавляемая В.Н. Насоновым, приступила к выполнению рабочих чертежей [6]. Группу составляли архитекторы и инженеры: М.Ф. Гунгер., А.М. Кочунов, А.Н. Кондратьев, Джишкориани и др.

Рисунок 4 – Приказ № 137 от 03.05.1943 г. по Управлению строительства УАЗа и Красногорской ТЭЦ [10]

Здание имело сложное объёмно-планировочное решение, свойственное авангардной архитектуре н. 1930-х г.: состояло из нескольких объёмов, основные помещения которых имели по два и более уровней, и были смещены по отношению к второстепенным помещениям на пол-этажа; но фасады кинотеатра имели декоративное оформление в стиле советский неоклассицизм (рис. 5, 6).

Рисунок 5 – Разрез. Управление строительства УАЗа и Красногорской ТЭЦ. 1943 г. [14]

Рисунок 6 – Проект фасадов. Управление строительства УАЗа и Красногорской ТЭЦ. 1943 г. [14]

Следует отметить, что поэтажные планы здания кинотеатра напоминали планировки православных храмов по типу «корабль»: по центральной оси с запада на восток – абрисы колокольни с притворами по бокам, далее – трапезной с приделами, храмовой части, алтарной части, состоящей из центральной и боковых апсид (рис. 8).

План 1 этажа православного храма по типу «Корабль».

План 1 этажа кинотеатра УАЗа. Автор П.В. Абросимов. 1943 г.

Рисунок 7 – Сравнение поэтажных планов храма и кинотеатра УАЗа [14, 16]

Вероятно, такая планировка была обусловлена тем, что в связи с правительственной программой по борьбе с религией многие архитекторы в 1920-1930 гг. занимались приспособлением православных храмов под кинотеатры и клубы, и они переносили свой опыт по перепланировкам культовых зданий на проектирование новых культурно-массовых объектов.

Рисунок 8 – План итальянского театра XVI-XVII вв. [17]

Возможно, советские архитекторы использовали в своих проектах аналоги итальянских театров с подобной планировкой (рис. 8). Такие театры впервые появились в Италии в XVI-XVII веках. Они были компактными, так как уровень строительной техники не позволял перекрывать большие пролёты зрительных залов без промежуточных опор. Вместимость этих залов редко превышала 500 мест, обычно 250-400 [17].

Рисунок 9 – Проект театра имени Навои в Ташкенте архитектор А.В. Шусев. 1940-1947 гг. [18]

Например, в 1939 г. архитектор А. В. Щусев разработал проект театра имени Алишера Навои в Ташкенте, в объемно-планировочном решении которого, также, как и в объемно-планировочном решении кинотеатра УАЗа П.В. Абросимова, синтезированы элементы авангардной архитектуры, советского неоклассицизма, православного культового зодчества и итальянских театров XVI-XVII вв. (рис. 9) [18].

Здание Дворца культуры УАЗа каменное, трёхэтажное (западная часть четырёхэтажная), с цокольным этажом. Фасады планировалось облицевать уральским мрамором.

Главный западный фасад имел трёхчастную симметричную композицию основного объёма (рис. 6, 7). Центральная часть фасада была заглублена, имела криволинейную поверхность и представляла в плане вогнутую дугу. По оси симметрии располагался портал, охватывающий три этажа и состоящий из рустованных ионических пилястр, завершённых антаблементом; портал обрамлял композицию, состоящую из входной высокой двухстворчатой филёнчатой двери и большого витража прямоугольной формы над ней. По сторонам от портала на первом этаже имелось по одному прямоугольному окну. Справа и слева от вогнутой части фасада размещались рустованные остеклённые объёмы лестничных клеток со входами, тоже оформленными в виде порталов, выделенных гладкими пилястрами с антаблементами. Над боковыми порталами находились круглые ниши. Цоколь фасада имел руст. Перед цоколем располагалось широкое крыльцо. В центральном западном объёме здания на I этаже предполагался вестибюль с парадной лестницей по главной оси, над ним – двусветный зал.

Продольные фасады – северный и южный – четырёхчастные, их стены украшены горизонтальным рустом за исключением стен объёма кинозала, акцентированного высоким крыльцом и двумя входными группами, оформленными рустованными пилястрами с антаблементами. В этом объёме здания расположен многоуровневый зрительный зал на 750 человек. С восточной стороны к нему примыкает объем, в котором размещена сцена, гримёрные и подсобные помещения. А с западной стороны расположен объем, в цокольном этаже которого находятся фойе с уборными, а на первом этаже – двусветный зрительный зал на 400 человек с галереями по продольным краям. Композиции фасадов этих объёмов построены на чётком ритме оконных проёмов, объединённых по вертикали на всех этажах порталами, аналогичными боковым порталам главного фасада (рис. 6, 7).

Восточный фасад здания рустован. По его центральной оси размещён вход и крыльцо со спусками на две стороны.

Рисунок 10 – Здание кинотеатра, возведённое по проекту П.В. Абросимова. Вид с юго-запада. 1944г. [13]

Строительство здания осуществлялось из золы ТЭЦ по бесцементной технологии. К августу 1944 г. было возведено три этажа здания кинотеатра УАЗа по проекту П.В. Абросимова (рис. 10). Но сам автор проекта 01.12.1943 года уехал из Каменска-Уральского в Москву: ему поручили реконструкцию здания МАДТ имени Е.Б. Вахтангова на Арбате, пострадавшего во время бомбёжек. Работу над строительством и проектированием кинотеатра продолжили коллеги П.В. Абросимова [19].

По мере освобождения территории Советского Союза от фашистских захватчиков московских архитекторов и инженеров, работавших в Каменске-Уральском, отзывали на восстановление разрушенных городов.

В 1945 г. для завершения недостроенного кинотеатра УАЗа был приглашен известный Свердловский архитектор В.В. Емельянов. В его проектной группе работали специалисты из организации «Уралалюминстрой»: Завадский, Гольдман, Каймонакова, Кругликова, Решетников, Попова, Сурис, Ежов, Сорин, Режепп, Г.П. Колпаков и др.

Но в этот период изменилось назначение здания, оно планировалось уже не кинотеатром, а киноконцертным залом, и В.В. Емельянов приступил к его реконструкции.

Архитектор изменил внешний вид здания: дополнил его западным пристроем с колоннадой и скульптурной группой над ним, разместил колонны перед центральными объемами северного и южного фасадов, убрал руст с фасадов здания, разработал проекты интерьеров (рис. 11-19).

Рисунок 11 – План 1 этажа здания. История строительства. Чертёж Т.А. Коротовских

Таким образом, изначальный главный западный фасад здания оказался закрыт новым западным объёмом и стал частью интерьеров помещений этого вновь возведённого объёма (Рис. 13).

Четырёхгранные колонны на фасадах – характерный атрибут архитектуры 1930-1940 гг., например, здание Государственной библиотеки имени В.И. Ленина в Москве (Архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, 1928-1941 гг.) [1, с. 235], здание Невского райсовета в Ленинграде (Архитекторы Е.А. Левинсон, И.И. Фомин, 1938-1940 гг.) [1, с. 241] и другие.

Но архитектор В.В. Емельянов при реконструкции кинотеатра под киноконцертный зал в Каменске-Уральском расположил колоннаду не вдоль западного фасада, а поперёк: установил два ряда колонн по бокам фасада, создав своеобразные пропилеи, подводящие к величественному порталу главного входа в здание. На колонны опираются ризалиты фризového этажа с небольшими залами внутри (рис. 1, 13). Этот же приём с колоннадами-пропилеями В.В. Емельянов применил и при проектировании Дома офицеров Центрального военного округа (1932-1941 гг.) в Свердловске, но в каменском здании акцент на пропилеи выражен отчётливее.

Рисунок 12 – Проект Киноконцертного зала.
Автор В.В. Емельянов. 1945 г. [11]

Рисунок 13 – Фото фрагментов первоначального главного фасада здания
в Каменске-Уральском (впоследствии интерьеров).

Рисунок 14 – Скульптурная группа на главном фасаде.
Фото 1960-х гг. [15]

Ось симметрии нового главного западного фасада Киноконцертного зала выделена порталом, центральным положением окна четвёртого этажа, центральной доминирующей скульптурной группой (утрачена) (рис. 1, 12). Широкий профилированный портал охватывает 3 этажа. По бокам фасада располагается колоннада: по 2 колонны и пилястры в ряду с каждой стороны. Квадратные в плане колонны поддерживают боковые ризалиты 4-го этажа. Капители колонн украшены стилизованными элементами композитного ордера. Над центральной частью фасада возвышается овальный в плане постамент для скульптурной группы. Постамент обрамлен металлическим поясом, украшенным стилизованными пальметтами, чередующимися с нераспустившимися бутонами лотоса. Изначально здание было увенчано скульптурной группой рабочих-металлургов (рис. 14). В центре размещалась композиция из знамён с пятиконечной звездой в верхней части и лирой внизу. Слева и справа от знамён – по две идущих мужских и женских фигуры рабочих, объединённых между собой праздничной гирляндой. Временные скульптуры были отлиты из гипса с предполагаемой последующей заменой их новыми фигурами из более прочного материала. Но этот замысел не был реализован.

Южный и северные фасады также получили на западном объёме квадратные в плане колонны и пилястры. Крайние колонны завершены фиалами. По горизонтали фасад разделён профилированным карнизом, плоскими тягами фриза; восточная часть фриза украшена пальметтами (рис. 1). Капители колонн и пилястр украшены стилизованными

элементами композитного ордера. Центральные части каждого из продольных фасадов были дополнены четырьмя колоннами, аналогичными колоннам западного объёма здания, с полочками в верхней части, но без капителей. Боковые входы фасадов центрального объёма украшены порталами с лучковым завершением, увенчанными замковым рустом и фиалами на крыше.

Восточный фасад здания был оставлен В.В. Емельяновым в авторском варианте, но без руста.

Рисунок 15 – Интерьер фойе. Уралалюминстрой. 1947г. [16]

Рисунок 16 – Люстра. Фото 1950-х гг. [15]

Риснук 17 – Зрительный зал. Фото к. 1940-х гг. [15]

Интерьеры основных помещений здания богато оформлены классицистическими элементами: стилизованными коринфскими и ионическими колоннами и пилястрами, лепными узорами настенных тяг – акантовыми листьями, иониками, бусами и др., перила лестниц украшены точёными балясинами (рис. 15-19). В малом зале имеются росписи – виды Москвы и Петербурга, а в большом зрительном зале – огромное потолочное панно с первомайской демонстрацией на фоне цветущих яблонь и голубого неба (рис. 20). В этом же зале – бюсты великих деятелей культуры: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и других. Мебель для интерьеров здания изготавливалась по индивидуальным проектам.

Риснук 18 – Плафон зрительного зала. Фото 2010-х гг. [16]

Рисунок 19 – Фрагмент интерьера малого зала. Фото 1950-х гг. [15]

Оформлением киноконцертного зала занимались известные свердловские скульпторы и художники. Автор скульптурной группы над главным фасадом – А.А. Анисимов, бригадой лепщиков руководил В.А. Буланкин, росписи выполняли А.П. Давыдов, Н.П. Голубчиков, И.М. Вахонин.

Отделкой фасадов и интерьеров занималась также лепная мастерская «Уралалюминстроя» под руководством В.Н. Артимоновича.

Здание проектировалось как «Киноконцертный зал УАЗа», но использовалось после ввода в эксплуатацию как «клубно-театральное», и впоследствии получило название «Дворец культуры УАЗа».

В 1960-е гг. осуществлялась реконструкция здания, в результате которой конёк крыши был поднят, фиалы демонтированы; а с восточной стороны здания был возведён прямоугольный трехэтажный пристрой с подвалом и дополнительными залами внутри (рис. 11). Таким образом, восточный фасад изменился. Новый фасад симметричный, на 1-м этаже имеет центральный вход, слева и справа от него – по одному окну, а на втором этаже ритмический ряд из 6 небольших окон.

Следующая реконструкция здания проводилась в начале 1970-х гг. в связи с потребностью в дополнительных помещениях: на северном и южном фасадах ниши были превращены в остеклённые галереи путём заложения интерколумниев, а во вновь образованных стенах были пробиты оконные и дверные проемы. На первом этаже фасад имеет 5 дверных проёмов, каждый из трёх центральных проёмов выделен лопатками, доходящими до карниза здания. Над всеми входными проёмами – супрапорты в виде стилизованных корон с замковыми

камнями. Над центральными окнами второго этажа – профилированные полочки. Боковые входы оформлены наличниками, доходящими до фриза фасада, увенчанные замковыми камнями. Над входами на уровне фриза – круглые ниши с профилированными обрамлениями и барельефами деятелей искусств (рис. 20).

Рисунок 20 – Центральная часть южного фасада

В середине 1970-х гг. полуразрушенную гипсовую скульптурную группу над зданием демонтировали в связи с аварийным состоянием, и был заменён дверной блок главного входа.

В настоящее время здание используется по назначению как дворец культуры, его общая площадь составляет 3552 кв. м. (рис. 21).

Рисунок 21 – Вид на ДК УАЗа с северо-запада

Рисунок 22 – Проект сквера возле ДК УАЗа. ОКС УАЗа. 1951 г. [12]

Рисунок 23 – Мемориал Уральским алюминщикам [21]

Первый проект сквера был выполнен вместе с проектом кинотеатра УАЗа; сквер занимал небольшую территорию в северной части квартала, ограниченного улицами, современное название которых: Красногорская, Исетская, Октябрьская, Алюминиевая (рис. 3) [20].

В 1951 г. Отделом капитального строительства УАЗа был выполнен «Проект сквера у киноконцертного зала УАЗа» (Автор М.Л. Сурис) (рис. 22) [20]. По данному проекту сквер расположен с южной, восточной и северной сторон здания в границах всего квартала [20].

В 1969 г. по другую сторону улицы Алюминиевой, напротив главного фасада ДК УАЗа возвели мемориальный комплекс «Уральским алюминщикам, погибшим на войне 1941-1945 гг.» (Авторы: художник В.Н. Котельников, архитектор И.Я. Безруков) (рис. 23), что совершенно логично: это величественное, монументальное культурно-просветительское здание начали проектировать и строить в годы войны как символ будущей мирной жизни, символ Победы.

Архитектурно-ландшафтный ансамбль, включающий в себя: здание ДК УАЗа, сквер, мемориальный комплекс, является важным градостроительным элементом района и города.

Дворец культуры Уральского алюминиевого завода – яркий образец общественного здания в формах авангардной архитектуры и стиля «советский неоклассицизм», объект культурного наследия регионального значения.

Список литературы

- [1] Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 12, 239Н. 1: Архитектура СССР. / Гл. ред.: Н.В. Баранов и др.; под ред. Н.В. Баранова. – М.: Стройиздат, 1975. 753 с.
- [2] Работы архитектурно-планировочных мастерских за 1934 г. – М., 1936.
- [3] Эйгель И.Ю. Борис Иофан. / И.Ю. Эйгель. – М.: Стройиздат, 1978. 192 с.
- [4] Каменск-Уральский – город на Исети. – Свердловск: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 1967. 160 с.
- [5] Каменск-Уральский. – Свердловск: Сред. Урал. Кн. Изд-во, 1978. 160 с.
- [6] Начинается строительство кино. // Крепость обороны. – 1943. 2 с.
- [7] В лепной мастерской. // Каменский рабочий. – 1957. 2 с.

- [8] Вензеля на страницах истории. // Каменский рабочий. – 1998. 2 с.
- [9] Дворец – это праздник для души. // За Уральский алюминий. – 1991. 1 с.
- [10] МКУ «Архив Каменск-Уральского городского округа». Ф. 32. Оп. 1-л. Д. 28. Л. 181, Ф. 32. Оп. 1-л. Д. 64. Л. 99.
- [11] Музей архитектуры и дизайна УралГАХА. Фонд В.В. Емельянова.
- [12] Архив УАЗ СУАЛ ОАО СУАЛ, фонд проектов организации «Уралалюминий» 1930-1950 гг.
- [13] Музей УАЗ СУАЛ ОАО СУАЛ.
- [14] Архив ДК УАЗа.
- [15] Архив КУКМ. Фонд документов советского периода.
- [16] Архив НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области.
- [17] Лившиц А. История возникновения залов различного назначения. Классификация залов по назначению и акустическим требованиям. / А. Лившиц. // Строительный эксперт. Дата обновления: 10.03.2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ardexpert.ru/article/8942>. (дата обращения: 31.03.2021).
- [18] Былинкин Н.П. История Советской архитектуры (1917-1954 гг.). / Н.П. Былинкин, А.В. Рябушин. – М.: Стройиздат, 1985. 256 с.
- [19] Абросимов П.В. // Википедия. Дата обновления: 15.08.2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=1335184&oldid=108749909>. (дата обращения: 31.03.2021).
- [20] Гаврилова С.И. Архитектура 1940-1950-х гг. соцгорода уаза в г. Каменске-Уральском. / С.И. Гаврилова. // Архитектон: известия вузов. – 2010. № 1(29). [Электронный ресурс]. – URL: http://archvuz.ru/2010_1/2. (дата обращения: 31.03.2021).
- [21] Уазовцы помнят и гордятся. // Каменск-Уральский городской интернет-портал KU66.RU. Дата обновления: 21.02.2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ku66.ru/news/uazovcy_pomnjat_i_gordjatsja/2020-02-21-44052. (дата обращения: 31.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] General history of architecture in 12 volumes. Vol. 12, 14H. 1: Architecture of the USSR. / Ch. ed.: N.V. Baranov and others; ed. N.V. Baranova. – M.: Stroyizdat, 1975. 753 p.
- [2] Works of architectural and planning workshops for 1934. – M., 1936.
- [3] Eigel I.Yu. Boris Iofan. / I.Yu. Eigel. – M.: Stroyizdat, 1978. 192 p.
- [4] Kamensk-Uralsky is a city on the Iset. – Sverdlovsk: Wednesday. Ural. Book. Publishing house, 1967. 160 p.
- [5] Kamensk-Uralsky. – Sverdlovsk: Wednesday. Ural. Book. Publishing house, 1978. 160 p.
- [6] Construction of the cinema begins. // Fortress of defense. – 1943. 2 p.
- [7] In a stucco workshop. // Kamensk worker. – 1957. 2 p.
- [8] Monogram on the pages of history. // Kamensk worker. – 1998. 2 p.
- [9] The palace is a celebration for the soul. // For the Ural aluminum. – 1991. 1 p.
- [10] MKU "Archive of the Kamensk-Uralsky urban district". F. 32. Op. 1-1. D. 28.L. 181, F. 32. Op. 1-1. D. 64.L. 99.
- [11] Museum of Architecture and Design of the UralSAHA. V.V. Emelyanov.
- [12] Archive UAZ SUAL OJSC SUAL, fund of projects of the organization "Uralaluminium" 1930-1950.
- [13] Museum UAZ SUAL OJSC SUAL.
- [14] Archive of DK UAZ.
- [15] Archive of the KUKM. Fund of documents of the Soviet period.
- [16] Archive of the Scientific and Research Center for the Protection and Use of Historical and Cultural Monuments of the Sverdlovsk Region.
- [17] Livshits A. History of the appearance of halls for various purposes. Classification of halls by purpose and acoustic requirements. / A. Livshits. // Construction expert. Updated date: 10.03.2017. [Electronic resource]. – URL: <https://ardexpert.ru/article/8942>. (date of access: 03.31.2021).
- [18] Bylinkin N.P. History of Soviet architecture (1917-1954). / N.P. Bylinkin, A.V. Ryabushin. – M.: Stroyizdat, 1985. 256 p.
- [19] Abrosimov P.V. // Wikipedia. Update date: 15.08. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=1335184&oldid=108749909>. (date of access: 03.31.2021).
- [20] Gavrilova S.I. Architecture 1940-1950s social town UAZ in the city of Kamensk-Uralsky. / S.I. Gavrilov. // Architecton: news of universities. – 2010.

№. 1 (29). [Electronic resource]. – URL: http://archvuz.ru/2010_1/2. (date of access: 03.31.2021).

[21] Uazovtsy remember and are proud. // Kamensk-Uralsky city Internet portal KU66.RU. Updated date: 21.02. [Electronic resource]. – URL: https://www.ku66.ru/news/uazovcy_pomnjat_i_gordjatsja/2020-02-21-44052. (date of access: 03.31.2021).

© С.И. Гаврилова, А.П. Лысков, 2021

Поступила в редакцию 30.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Гаврилова С.И., Лысков А.П. Историко-архитектурный анализ дворца культуры уральского алюминиевого завода в г. Каменске-Уральском // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 219-242. URL: <https://ip-journal.ru/>